

**ПРОЧНОСТЬ, ТЕРМО-ЭЛЕКТРО- И ХИМСТОЙКОСТЬ ЭПОКСИПОЛИМЕРА,
НАПОЛНЕННОГО 10-50 МАС% ПУДРЫ КРАСНОГО АЛЮМОСИЛИКАТНОГО КИРПИЧА**

Старокадомский Д.Л.,

*Институт Химии Поверхности им. А.А. Чуйко, НАН Украины, Киев
Институт геохимии, минералогии и рудообразования им. М.П. Семененко, НАН Украины, Киев*

Решетник М.Н.,

*Институт геохимии, минералогии и рудообразования им. М.П. Семененко, НАН Украины, Киев
Национальный Научный Природоведческий Музей, НАН Украины, Киев*

Мошковская Н.М.

Институт Химии Поверхности им. А.А. Чуйко, НАН Украины, Киев

**STRENGTH, THERMO-, ELECTRO AND CHEMICAL RESISTANCE OF AN EPOXY POLYMER
FILLED WITH 10-50 WT% POWDER OF RED ALUMOSILICATE BRICKS**

Starokadomsky D.,

*Chuiko Institute of Surface Chemistry, National Academy of Sciences (NAS), Ukraine
M.P. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation
<https://orcid.org/0000-0001-7361-663X>*

Reshetnyk M.

*M.P. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation
National Science and Natural History Museum, NAS*

Moshkivska N.

Chuiko Institute of Surface Chemistry, National Academy of Sciences (NAS), Ukraine

Анотація

Предложен перспективный наполнитель для полиэпоксидных композитов. Показано, что микро(нано)частицы красной кирпичной пыли (КП) как правило способствуют увеличению прочности эпоксиполимерного композита (особенно при 5 и 50 %масс) на сжатие и истирание, а также снижению усадки полимера. Установлена зависимость вида диаграмм сжатия композита от концентрации наполнителя: после наполнения диаграмма сглаживается, более чётко оформляются точки первого (предела текучести, пластической деформации) и второго (предела разрушения) порогов разрушения композита. Вместе с тем, в области неоптимальных концентраций (например 10 %масс) нестабильный вид диаграммы сжатия и высокие разбросы значений говорят об охрупчивании, разрыхлении и усилении дефектности структуры композита. При высоких наполнениях (50 %масс) характер разрушения композита существенно изменяется – исчезает стадия пластической деформации (текучести), а образец разрушается по диагональной трещине Чернова-Людерса; при этом существенно возрастает прочность на сжатие и заметно снижается усадка. Вместе с тем, рост концентрации КП снижает стойкость композита к набуханию (в азотной кислоте). Полученные результаты говорят о том, что частицы термообработанного глинозёма (на примере КП) способны существенно упрочить и структурировать эпоксиполимерный композит, но делают его более проницаемым для жидких агрессивных сред.

Abstract

A promising filler for polyepoxy composites has been proposed. It is shown that the microparticles of red brick powder (BP) usually contribute to an increase in the strength of the epoxy polymer composite (especially at 5 and 50 wt %) for compression and abrasion, as well as to reduce shrinkage. The dependence of the type of composite compression diagrams on the filler concentration is established: after filling, the diagram is smoothed out, the points of the first (yield stress, plastic deformation) and second (fracture limit) thresholds of failure of the composite are more clearly formed. At the same time, in the region of non-optimal concentrations (for example, 10% mass), the unstable form of the compression diagram and high scatter of values indicate embrittlement, loosening, and increased defectiveness of the composite structure. At high fillings (50 wt %), the nature of the failure of the composite changes significantly - the stage of plastic deformation (yield) disappears, and the sample fails along the diagonal Chernov-Luders crack; this significantly increases the compressive strength and significantly reduces shrinkage. At the same time, an increase in the BP concentration reduces the swelling resistance of the composite (in nitric acid). The obtained results indicate that particles of heat-treated aluminosilicates (on the example of BP) are able to significantly strengthen and structure the epoxy polymer composite, but make it more permeable to liquid aggressive media.

Ключевые слова: Эпоксидная композиция, кирпичная пыль, наполнение, упрочнение, химстойкость.

Keywords: Epoxy composition, brick powder, filling, hardening, chemical resistance.

С учётом постоянного удорожания нефтесырья, а также пигментирующих и наполняющих добавок, чрезвычайно актуальной является тема разработки импортозамещающих наполнителей, упрочняющих или же удешевляющих применяемые в промышленности полимерные материалы. В особенности актуальным это становится, если необходимые наполнители изготавливать из материалов, загрязняющих окружающую среду, в связи с новыми инициативами в ЕС и СНГ по экобезопасности промышленных производств [1-2]. В сферу нашего научного внимания попали материалы на основе строительных отходов, или же сравнительно дешёвые строительные дисперсные материалы – гипс, цемент, опилки, кирпичная пудра (пыль). Последняя, в силу обнаруженных способностей к усилению полиэпоксидов была изучена более детально.

Отметим, что вопросы упрочнения эпоксиполимеров путём наполнения глинозёмными и силикатными наполнителями остаются актуальными, о чём свидетельствуют работы в этом направлении [3-9]. Так, довольно распространённым наполнителем при исследованиях новых композитов на базе ЭП выступает монтмориллонит [3-4]. В сферу современных исследований попадают также каолины, алюмоаэросил, стекло и другие силикатные наполнители [5-9]. Однако сообщений о наполнении полиэпоксидов отходами или продуктами модификации кирпичных материалов не обнаружено. Между тем, измельчение и отделение тонкой фракции полученного пылевидного порошка позволяет получить хорошо совместимый с эпоксидными смолами наполнитель.

Красный кирпич – продукт, получаемый из глинозёмов с жёстким отжигом (при 1000 °С и выше). Его отходы в настоящее время являются загрязнителями городов и окружающих территорий. В данной работе показано, в какой мере он способен влиять на ряд важных свойств полиэпоксидного композита. Целью работы было установить характер влияния 1-50 мас% КП на прочность при сжатии и ряд других характеристик (истирание, усадка, набухание) эпоксиполимерной композиции стандартного состава. При изготовлении наполнителя, исходили из стремления максимально упростить технологию его получения (избежать стадий органо-модифицирования, спецпрогревов, вакуумирования, УЗО и др.) для облегчения дальнейшего промышленного изготовления «в полевых условиях». В дальнейшем, планируется расширить работы с привлечением специальных методов модифицирования.

В случае определения оптимальных концентраций и условий наполнения, результаты работы могут быть приняты за основу для производства удешевляюще/усиливающих наполнителей.

Методики и реактивы. Для получения композитов, в эпоксидную смолу вводили отвердитель ПЭПА (12,5 мас%), наполнитель (2 мас% к органической фазе), и отверждали при нормальных условиях. Для испытаний на сжатие, освобождённую

от пузырьков (путём прогревания при 100 °С) композицию заливали в цилиндрические полипропиленовые формы. По истечении 2-3 суток, трубки полимера извлекали и термообработывали при 100 °С в течении 2 ч. Из них методом шлифовки получали цилиндрические образцы диаметром до 1 см (0,95 см) и высотой 1,2 см. Прочностные испытания на сжатие определяли по ГОСТ 4651-68 (пресс Shopper). Расчет прочности σ на сжатие проводили, разделяя полученное значение усилия испытания F на площадь образца (при диаметре 0,95 см принятую равной 0,7 см²). Прочность при адгезионном сдвиге (по ГОСТ 14760-59, станок ЗИП ДН-1) измеряли при площади склейки 3 см² на стальных. Истирание определяли на наждаке R120 с общим путём прохода 1,5 м. Усадку определяли по изменению длины образца линейкой. Набухание определяли по увеличению массы образцов в кислоте (линзовидных отвердевших капель полимера, диаметром 10 мм, и толщиной в центре 2 мм) после 15 суток.

При расчете среднего значения при прочностных испытаниях исходили из требований ГОСТ 14359-69 и 11.004-74, с дополнениями. Из 5-10 измерений удалялись 1-2 наименьших (как правило обусловленных дефектами изготовления), остальные усреднялись. Максимально полученные значения, если они более чем на 20% превышают модальные, учитываются со значением, равным сумме предыдущего максимального и $\frac{1}{2}$ -разницы этих значений. Пример: если получены значения нагрузки 50 - 110 - 125 - 130 - 140 - 150 - 200, то 50 и 110 не учитываются, а 200 учитывается как 175.

Отметим, что абсолютные значения прочностных показателей, в том числе F , могут заметно различаться от серии к серии (до 10%), даже при использовании одной партии смолы и отвердителя. Результаты зависят от возраста компонентов, степени контакта с влагой воздуха, температуры содержания (холодное, влажное помещение), технологии замеса, а также от высоты испытываемых образцов. Поэтому, для каждой новой серии необходимо тщательно устанавливать «нулевой уровень», привязывая результаты только к значению исходного ненаполненного образца данной серии.

В качестве наполнителя использовалась декантированная кирпичная пудра (КП), полученная размельчением красного рядового кирпича (гладкого плотного круглодырчатого, пз-во фирмы ТММ). Получение КП осуществлялось путём одностадийной декантации: порошок высыпали в ёмкость с дистиллированной водой и после взбалтывания оставляли на 2 мин. Затем, суспензию отделяли от осадка, сушили при 100 °С 2 часа и использовали без дальнейшей обработки. Удельная поверхность (по адсорбции азота) полученной пудры составляла 9 м²/г.

Экспериментальная часть

Прочность при сжатии.

Как известно ([10-12]), диаграмма разрушения ненаполненного полимера N имеет вид, показан-

ный на рис.1 для 0 мас% - классический вид диаграммы для случая сжатия и растяжения полимерных стержней [12, с.66]. Разрушение исследованных эпоксиполимеров проходило по этой классической схеме – с возникновением двух пределов (порогов). Первый – предел текучести σ_1 , отображает пластическую деформацию, при которой образец «бочкуется» (рис.2) - известный эффект, характерный при испытаниях пластиков и металлов [10, 11]. Для исследованных композиций, характерным для значений σ_1 был очень низкий разброс данных (2-4% вместо обычных 10-15%). На практике, довольно часто значение σ_1 нередко и принимается за истинную прочность на сжатие и называется «пределом прочности» [12], но чаще определяется как предел текучести [10], порог пластической деформации [10, 11] и другие (конформационная деформация, предел пластичности и т.д.). После достижения предела текучести, полиэпоксидный образец сохраняет способность сопротивляться сжатию ещё довольно долго. На диаграмме появляется протяжённый участок-плато после первого порога, отвечающий пластической деформации почти без роста сопротивления – по терминологии [11] «площадка текучести». Заметим, что это может иметь решающее значение в ряде практически важных случаев – других изделий, где важна стойкость к окончательному разрушению, а пластическая деформация допустима (например при изготовлении конструкций, наливных полов, мебели). В нашем случае, после σ_1 , напряжение сопротивления образца стабилизируется, а затем продолжает нарастать (рис.1) до второго предела (порога) прочности σ_2 , именуемого иногда предельным состоянием, напряжением разрушения [12], пределом прочности [11, стр.23], пределом временного сопротивления [12, с.50], порогом полной деструкции и т.д. После второго порога прочности σ_2 происходит полное разрушение образца.

Диаграммы сжатия исследуемых эпоксиполимеров выявляют зависимость их вида от концентрации КП. Для ненаполненного полимера характерны заметные колебания (зубчатость) кривой деформация-напряжение, в особенности на «площадке текучести» АВ между первым и вторым порогами прочности (рис.1, для 0 %масс). При добавлении 1 %масс КП вид диаграммы сохраняется подобным к 0 %масс, однако она сглаживается и зубчатость после первого порога на «площадке текучести» исчезает (рис.1), при этом площадка текучести чуть сжимается. При 2 %масс КП вид диаграммы подобен для 1 %масс, но уже существенно отличается от диаграммы для 0 %масс (рис.1): площадка текучести сжимается, а на стадии упрочнения заостряется участок ВС перед окончательным

разрушением (соответствует пределу разрушения и второму порогу прочности). При 5 %масс, площадка текучести практически не просматривается – рост напряжения почти не прекращается, а участок окончательного разрушения становится наиболее чётким и острым (рис.1). Таким образом, с ростом наполнения до 5 %масс относительные деформации уменьшаются и за первым порогом (пределом текучести σ_1) всё быстрее наступает стадия упрочнения, а предел прочности σ_2 (второй порог) *возрастает*. Это говорит о постепенной потере пластичности образца с наполнением, и усилении хрупкости (жесткости), что позволяет повысить прочность (таб.1). Закономерное изменение вида диаграмм и тенденция упрочнения с ростом наполнения прерывается при 10 %масс. При этой концентрации, диаграммы сжатия возвращаются к «несовершенному» виду, характерному для ненаполненного полимера (рис.1) - с зубчатостью и заметной площадкой текучести. Это можно считать свидетельством разупорядочения (разрыхления, деформации и др) структуры при 10%-м наполнении. При 20 %масс, вид диаграммы становится подобным к виду для 2-5 %масс, хотя здесь менее чётко просматриваются пороговые точки (рис.1). Это может говорить об улучшении распределения нагрузок в композите (нет «срывов» и «зубцов» на диаграмме).

Вид диаграммы кардинально изменяется при 50 %масс (рис.1). Относительная пластическая деформация почти прекращается (площадки текучести нет), т.е. нет явной стадии пластической деформации и соответственно – предела и площадки текучести, а второй порог (предел разрушения) просматривается ступеньками: окончательное разрушение проходит постепенно (постадийно), а не резко. Интересно, что при таком высоком содержании КП, кардинально меняется и характер разрушения образца. Так, для ненаполненного полимера и с 1-20 %масс КП, разрушение в два порога (через стадию бочкования и пластической деформации) завершается растрескивание продольными линиями в сжатом (приплюсненном) образце или же разлётом частей образца (как в случае 10 %масс). Разрушение же композита с 50 %масс КП происходит чётко по диагонали – по «линии Чернова -Людерса» [13], при этом его изначальная форма не меняется. Такое поведение композита говорит о формировании при столь высоком наполнении новой низкопластичной упрочнённой структуры сравнительно с низкими наполнениями. Возможно, имеет место резкое (перколяционное) изменение структуры в области между 20 и 50 %масс наполнения.

Рис.1. Диаграммы сжатия эпоксиполимеров с 0-50 %масс кирпичной пыли.

Рассмотрим изменения прочности при сжатии композитов с ростом наполнения (будем использовать параметр $F = \sigma \times 0,7$, МПа). При наполнении, в каждом случае могут увеличиваться не только среднестатистические, но и максимальные значения F_1 (предела текучести) и особенно F_2 (предела прочности – окончательного разрушения) при сжатии каждого из образцов. Так, для 5 мас% КП, значение $F_{2\max}$ возрастает на 10% сравнительно с $F_{2\max}$ для Н, для высоконаполненных (20-50 мас%) – на 5-10%. Тот факт, что для 5 %масс значение $F_{2\max}$ почти на 18% превышает усреднённое $F_{2Н}$ для ненаполненного композита говорит о заметном резерве повышения прочности посредством оптимизации концентрации и технологии изготовления композита. Вместе с тем, для низконаполненных (1-

2 мас%) рост максимальных значений нехарактерен, а для 10 мас% КП фиксируется их падение (таб.1). Заметим, что разбросы значений (разница $F_{\max} - F_{\min}$) очень существенна для 0 и 10 %масс, в меньшей мере – для 5 и 20 %масс, но минимальна для 1 и 2, а также 50 %масс. Это может говорить о завершённости оптимальной структуризации композита под действием малых и очень больших концентраций КП, и подтверждает предположение о росте дефектности структуры после 5 %масс и особенно в окрестностях 10 %масс наполнения КП. Из рис.3 следует вывод о том, что наиболее устойчивая к разрушению при сжатии структура композита формируется в окрестностях 5 %масс, а также при высоких наполнениях – 20 - 50 %масс КП.

Рис.2. Типы разрушений при сжатии образцов композита с 0 – 50 %масс КП.

Значения нагрузок при испытании на сжатие для первого F1 (пластическая деформация) и второго F2 (окончательное разрушение) порогов разрушения эпоксиполимера в зависимости от содержания КП.

Образец, %масс наполнения	Значения разрушающей нагрузки, кгс для первого и второго порогов прочности на сжатие - F1 – F2 ($F=\sigma \times 0,7 \text{ см}^2$, МПа).				
	Усреднено	Δ +-%	В % к F_H	Максимальное	% к $(F_{\max})_H$
0 (НП)	95-113	5-7	100-100	99*-121	100 - 100
1 (К ¹)	95-115	2-3	100-102	95-115	96 - 95
2 (К2)	94-120	0-3	99-104	94-125	95 – 103
5 (К5)	97,5-128	3-7	103-114	102-133	103-110
10 (К10)	93,5-113	4-4	98-100	97-117	98 – 97
20 (К20)	100-123	2-3	105-109	100-127	101 – 105
50 (К50)*	.. - 129	..-3	.. - 114	120**-132	121 - 110

* - значение F1 не фиксируется.

Рис. 3. Зависимость усилия для второго порога F2 прочности на сжатие (в кгс на $0,7 \text{ см}^2$ площади - $F2=\sigma \times 0,7 \times 10$) от концентрации КП. Жирным - кривая усреднения без учёта выпадающих наименьших значений (только по точкам-крестикам, без обозначенных кружками), тонким – кривая общего усреднения (по всем точкам).

Кривая прочности композита от концентрации КП в смоле характеризуется наличием экстремумов. Введение малых количеств КП почти не увеличивает прочность F композита, что отличает КП от нанокремнезёма типа аэросил. Так, при 1 %масс КП значение F1 аналогично F_{1H} для ненаполненного полимера, а среднее значение F2 вырастает лишь на 2-3%. Это повышение можно отнести и к погрешности эксперимента, однако при 2 %масс КП рост для F2 уже более заметен (до 7%), хотя показатель F1 почти не меняется. Таким образом, для 1-2 %масс, существенных изменений в значениях первого порога F1 прочности на сжатие (предела пластичности) композита не наблюдается, хотя проявляются признаки усиления второго порога F2 (предела разрушения).

Отметим, что такое же малозаметное влияние оказывают малые количества КП на стойкость к истиранию и усадку (см.ниже, таб.2). Таким образом, несмотря на существенные визуальные изменения в композите (потемнение, см.рис.2), не наблюда-

ется значительных сдвигов (ухудшения показателей) в прочностных характеристиках композита, что можно использовать, например при декорировании композиции. Это можно назвать существенным отличием КП – микронаполнителя, от нанонаполнителя (например аэросила), который уже в малых концентрациях заметно влияет на реологические и прочностные свойства композита.

Повышение концентрации КП, до 5 %масс даёт уже более явные признаки упрочнения композита. Тут систематически появляются значения F1 на 4-7,5% выше чем F_{1H} , хотя усреднённое значение F1 повышается несущественно (таб.1). Однако повышение для усреднённого F2 весьма заметно – превышение над F_{2H} превышает 16%, а $F_{2\max}$ превышает $F_{2\max}$ для Н на 9% (таб.1). Это говорит о неслучайности малозаметных повышений прочностных характеристик для малых наполнений смолы глинозёмом.

При проведении исследований с нанокремнезёмом было установлено «ослабляющих концен-

траций», при которых прочность падала до минимума (например 3 и 7 мас%), вследствие дефектации и охрупчивания полимера [6, 9]. Логично было ожидать появления подобных ослабляющих концентраций и для КП. Действительно, характер разрушения несколько изменяется при повышении концентрации КП до 10 %масс. Показатели F1 и в особенности F2 падают до уровня показателей для Н. При этом из-за хрупкости было сложно фиксировать точные значения F2: в каждом третьем испытании, образец не бочковался (как при других концентрациях КП), а разлетался на части уже после прохождения первого порога прочности F1. В ряде случаев, при 10 %масс КП существенно усиливалась нестабильность показаний прибора («стрелка скачет») при испытаниях на сжатие, что характерно для высокодефектной структуры композита. Это, однако, не является свидетельством падения всех прочностных показателей. Так, при С=10 мас% возрастала стойкость к истиранию (на 15-20%) и прочность при адгезионном отрыве Θ (в 1,5 раза) сравнительно с показателями для Н (таб.2). Отметим, что сравнительно с 5 %масс, для 10 %масс не наблюдается роста степени набухания в растворе HNO₃ (см.ниже), т.е. охрупчивание и предположительный рост дефектности структуры не сопровождается изменениями проницаемости (плотности) сетки.

При повышении содержания КП до 20 %масс вновь наблюдается повышение прочности на сжатие (рост показателей F1 и F2, таб.1). Из рис.2 видно, что характер разрушения изменяется в сравнении с 5-10 %масс наполнения - он подобен характеру разрушения для низконаполненных композитов (1-2 %масс). Образцы с 20 %масс при испытаниях демонстрируют малый разброс данных – 2-3% (характерный для 1-2 %масс наполнения). Это позволяет предположить, что при 20 %масс структура композита оптимизируется, ликвидируя или компенсируя характерные для 10 %масс дефектные области, провоцирующие повышенную хрупкость и нестабильность свойств.

При повышении содержания КП до 50 %масс, тенденция к упрочнению композита укрепляется (таб.1). При этом (см.описание диаграмм), существенно изменяется характер разрушения при сжатии - оно становится непластичным. Как видим из рис.1, при таких наполнениях уже почти невозможно выделить первый порог F1 (предел текучести или пластичности), поскольку прямолинейный

участок 0-А кривой разрушения удлиняется (участок АВ исчезает) и продлевается почти до предела окончательного разрушения F2 (т.е. участок ВС сильно сокращается). Но приблизительные оценки значений F1 (точка А на кривой для 50 мас%, рис.1) позволяют предположить очень существенное их увеличение (до 18-24%) в сравнении с F1 для Н. Наблюдается также максимальный рост значения F2 – свыше 14% (таб.1). Очевидно, при переходе от 20 к 50 %масс наполнения, происходит кардинальные изменения структуры композита, обуславливающие перколяционные явления.

Другие характеристики композитов также служат индикаторами структурных изменений при введении кирпичной пыли. Данные по усадке композитов говорят о существенном её снижении лишь при высоких содержаниях КП. Как видно из таб.2, вплоть до 20 %масс снижение усадки можно считать несущественным – порядка 10% к усадке для Н. Однако при 20 %масс наблюдается двойное снижение уровня усадки, а при 50 мас% она практически не проявляется (0,1 см при 4 см для Н, таб.2). Это подтверждает вывод об упрочняющей структуризации композита при высоких содержаниях КП.

Истирание композитов при росте наполнения не изменяется вплоть до 10 %масс наполнителя, когда происходит очевидное увеличение стойкости к истиранию. При 10-20 %масс, истирание усиливается на 15%. Это может быть связано с появлением обширного массива собственных структур глинозёма в полимере, которые сами обладают абразивными свойствами. Данное предположение подтверждается заметным повышением стойкости к истиранию при концентрации 50 %масс КП, когда истирание снижается на 40% сравнительно с Н (таб.2). Из таб.2 видно также, что путём варьирования концентрации глинозёма можно добиться повышения прочности к адгезионному отрыву.

Наряду с явными признаками механического упрочнения полимер-композита после введения КП, с наполнением усиливается снижение стойкости к набуханию (на примере 20% азотной кислоты). И если для низконаполненных композитов (1-2 %масс) рост набухания не столь заметен, то для высоконаполненных влияние глинозёма становится значительным. Ослабление стойкости композита к набуханию при высоких содержаниях КП и можно объяснить высокопроницаемой (канальчатой, пористой и др.) структурой его образований в полимере.

Таблица 2

Истирание, прочность на адгезионный сдвиг, на отрыв и усадка композитов эпоксиполимера в зависимости от содержания КП.

	Δ_{+-}	КП, %масс						
		0	1	2	5	10	20	50
Истирание, мг	2	32		32		27	27	23
Отрыв $\Theta \times 5$, МПа	5	40	40		30	60		
Сдвиг $\tau \times 3$, МПа	0,7	15		13,5				15
Усадка, мм	0,2	4	4	4	3,5	3,5	2	0,1

Влияние наполнения кирпичной пылью на набухание полиэпоксида.

В более ранних работах автором сделан вывод о возможности существования участка квазинасыщения при выдержке полиэпоксида в разбавленной азотной кислоте [9]. Как видим из рис.4, для ненаполненного ПЭ (Н) такой участок наблюдается после 20-30 суток выдержки в 20%-й HNO_3 ; после него, происходит новая стадия активизации набухания. Для Н, набухание можно считать сравнительно небольшим – 2,5% после 1 месяца, 4% после 2 месяцев (что немногим более показателей для набухания в обычной воде).

Введение любых количеств КП после 1 %масс приводит к исчезновению участка квазинасыщения (для 1 %масс КП он просматривается после 10-20 суток, рис.4). В большинстве случаев, кривую набухания можно поделить на участок начальной стадии набухания с высокой скоростью (до 20 суток), и стадию последующего набухания, где скорость снижается (после которой эффективная скорость набухания снижается, рис.4). К примеру, для образца с 50%масс КП первая стадия набухания (до 20 суток) характеризуется скоростью $V=4\%/сутки$, тогда как вторая $V=1,5\%/сутки$.

Как правило наблюдается чёткая закономерность – с ростом концентрации КП степень набухания возрастает (рис.4, рис.5). После введения 1 %масс КП, характер набухания не изменяется: кривая «q-время» копирует кривую для Н (рис.4). Однако уже при 2 %масс КП, происходит заметная активизация набухания на всех стадиях выдержки. Ещё более активизируется набухание при увеличении концентрации до 5 %масс (рис.4). Прямая пропорциональность концентрация-набухание нарушается в исследованных случаях лишь раз – при возрастании концентрации с 5 до 10 %масс, из-

Рис.4. Кривые набухания ПЭ с 0-50 %масс КП в 20%-й HNO_3 .

Выводы

Введение кирпичной пыли (КП) в широком интервале концентраций (1-50 %масс) может выступать эффективным методом регулирования прочностных стойких и усадочных свойств эпоксиполимерной композиции.

Для каждой исследованной концентрации наполнителя характерна своя структура диаграммы

менений в характере и величинах набухания не происходит (рис.4, рис.5). Для ПЭ с 10 %масс КП иногда возможно даже снижение степени набухания сравнительно с 5 %масс (например при 7 суток выдержки, рис.5). Это говорит о том, что структура композита при 5 и 10 %масс остаётся примерно одинаковой, что выражается в одинаковой проницаемости для молекул жидкой среды. Однако такой вывод выглядит неожиданным, учитывая кардинальные различия в прочности при сжатии (таб.1, рис.3) и отрыве (таб.2). Остаётся лишь предположить, что в области 5 %масс устанавливается прочная, но более проницаемая для растворителя структура композита (сравнительно с Н). Скорее всего, большую роль в структуризации композита начинают играть каркасные структуры алюмосиликата. Таким образом, при росте наполнения с 5 до 10 %масс, плотность структуры не изменяется, но возрастает её дефектность и хрупкость, что и приводит к падению прочности при сохранении стойкости к набуханию (сравнительно с 5 %масс).

При 20 %масс, набухание усиливается очень заметно (растёт втрое быстрее сравнительно с Н и вдвое – сравнительно с 5-10 %масс наполненным композитом), и уже спустя 50 дней q превышает 10%. Это говорит о существенном разрыхлении структуры композита при переходе от 10 до 20 %масс, что кстати характерно и для аэросилов [9]. Тенденция усиления набухания с ростом наполнения продолжается при переходе от 20 до 50 %масс. Причём, для 50 %масс, начинают проявляться визуальные отличия: композит становится похожим на литой камень, но при выдержке в растворе HNO_3 , он быстро светлеет. Рост прочности при 20 и особенно 50%масс говорит об образовании высокопрочной для жидкостей, но устойчивой к нагрузкам каркасной структуры композита.

Рис.5. Изменения степени набухания композитов с 0-50 %масс КП в зависимости от времени выдержки в 20%-й HNO_3 .

сжатия. Введение КП в целом оказывает усиливающее, структурирующее действие на эпоксиполимер. Установлена также возможность существования не только оптимальных, но и неоптимальных концентраций КП (10 %масс), при которых композитам свойственна нестабильность и потеря исходных прочностных свойств.

Показано, что малые концентрации КП (1-2 %масс) слабо влияют на прочность при сжатии, при

истирании, на набухание и на усадку композита. Введение КП в больших количествах способно предотвратить усадку композитов, и при этом – увеличить прочность на сжатие и стойкость к истиранию композитов. При этом, однако, начиная с 2% масс КП снижается стойкость композита к агрессивной (кислой) среде. Это выражается в росте набухания в азотной кислоте при увеличении наполнения, в особенности после 10 % масс наполнения.

Обнаружен эффект существенного изменения свойств композита (порог перколяции) в области 50 % масс, что отражается в изменении вида диаграмм, характера разрушения, и резкого роста прочности на сжатие, на истирание (истирание снижается), набухания и уменьшения усадки.

Список литературы

1. Старокадомский Д. Длинный век эпоксидки // Наука и жизнь. 2018. № 1. С. 66–69.
2. Д.Л. Старокадомский, А.С. Малышев (2008) Инновационная политика Германии: достижения и проблемы лидера Европы // Наука та інновації. — 2008. — Т. 4, № 1. — С. 107–114. - DOI: doi.org/10.15407/scin4.01.107.
3. Y. Y. Choi, S.H. Lee, S.H. Ryu (2009) Effect of silane functionalization of montmorillonite on epoxy/montmorillonite nanocomposite. // Polymer Bulletin. – 2009. – N 63. – P.47-55.
4. Свойства полимерных нанокомпозитов на основе органомодифицированного Na+ монтмориллонита (2007) В.А. Борисов, А.Ю. Бедаюков, А.М. Кармоков, А.К. Микитаев, М.А. Микитаев, Э.Р. Тураев. // Пластические массы. – 2007. - №7. – С.30-32.
5. Polymer/layered silicate nanocomposites by combined intercalative polymerisation and melt intercalation: a masterbatch process (2003) В. Lepoittevine, N. Pantoustiera, M. Devaickenaerea, M. Alexandra, C. Callergb, R. Jeromeb, C. Henristd, A. Rulmond, Ph. Dubois. // POLYMER. – 2003. – V.44, N7. – P.2033-2040.
5. Ali Nazari (2021) An experimental investigation on the flexural response and wear resistance of

epoxy/basalt/nanoclay multiscale composites. // Polymer Composites. – may 2021.-p.1-32.

6. D. Starokadomsky, D. Rassokhin, M. Reshetnyk, L. Kokhtych (2020) Determining the Strength and Thermal, Chemical Resistance of the Epoxy Polymer Composite Filled with Basalt Micro Nano Fiber in the Amount of 15–80% by Weight. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2(12 (104)), p.48-55, 2020, doi: 10.15587/1729-4061.2020.200491V.2(12).

7. J. Purenović, V. Mitić, M. Randjelović, B. Matović, M. Purenović. (2013) Electrophysical Properties of Microalloyed Alumo-Silicate Ceramics as Active Dielectric. // SERBIAN J. ELECTRICAL ENGIN. Vol. 10, No. 1, February 2013, p.175-184 - DOI: 10.2298/SJEE1301175P

8. НОВЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ, НАПОЛНЕННОЙ ТЕХНОГЕННЫМИ ОТХОДАМИ (2019) Сорокин В.В., Шарапов О.Н., Шунькин Н.М., Кирюшина Н.Ю. // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. 2019, №6. с.8-13. DOI: 10.34031/article_5cfe59014559c5.13817036

9. N.T. Kakhramanov, I.V. Bayramova, R.Sh. Gadzhieva (2021) Kinetic regularities of crystallization of nanocomposites based on clinoptilolite and copolymer of ethylene with hexen, Inorg. Mater. Appl. Res. 12 (1) (2021) 13–16.

9А. D. Starokadomsky, A. Ishenko, M. Reshetnyk. Filling with the Graphene Nanoplates as a Way to Improve Properties of Epoxy-Composites for Industrial and Geophysical Machinery. American Journal of Physics and Applications. Vol. 5, No. 6, 2017, pp. 120-125. doi: 10.11648/j.ajpa.20170506.19

10. М.М. Филоненко-Бородин, С.М. Изюмов, Б.А. Олисов, И.Н. Кудрявцев, Л.И. Мальгинов. Курс сопротивления материалов. – М.: СССР-ГИТТЛ, 1956, 650 с.

11. Н.К. Снитко. Сопротивление материалов. Ленинград: Изд-во ЛГУ. 1975. 370 с.

12. Введение в сопротивление материалов. Под ред. В.Е.Мельникова. С-Петербург; ЛАНЬ, 1999. – 160 с.

13. Степин П.А. Сопротивление материалов. Москва, высшая школа, 1998 - 320 с.